

UO'T - 631.5

KBK – 41.4

B - 79

G'O'ZA HOSILDORLIGIGA AGROTEXNOLOGIK OMILLARNI UZVIY BOG'LIQ HOLDA QO'LLASHNING TA'SIRI

Boltayev S.M., Jumanov D.T., B.E.Xushboqov

Annotatsiya. O'g'itlar nisbatiga bog'liq holda tup qalinligi gektar hisobiga 100 mingdan 140 minggacha oshib borishi bilan tola chiqishi 0,3 % gacha, tola uzunligi 0,4 mm gacha va ming dona chigit massasi 4,7 g gacha oshib borishi kuzatildi.

G'o'za gektariga o'rtacha 140 ming tup son qoldirilgan va o'g'itlar 1:0,8:0,6 nisbatda qo'llanilgan variantdan eng yuqori hosildorlik-40,5 s/ga, rentabellik darajasi 34,0 % ni tashkil qildi, iqtisodiy jihatdan eng samarali variant ekanligi aniqlandi. Shuningdek, nazorat variantiga nisbatan rentabellik darajasi 5,8 % ga baland bo'ldi.

Kalit so'zlar: Tup qalinlik, ug'itlash nisbati, sug'oritish rejimi, hosildorlik, sifat, cheklangan dala nam sigimi, nam sigimi, yilpi, umumiyy, xarakatchan, azot, fosfor kalii, gumus, iqtisodiy samaradorlik, rentabellik.

Аннотация. В зависимости от доли удобрений отмечено, что при увеличении толщины куста со 100 000 до 140 000/га выход волокна увеличивался до 0,3%, длина волокна увеличивалась до 0,4 мм, а масса 1000 семян увеличивалась до 4,7 г.

Наибольшая урожайность 40,5 ц/га, уровень рентабельности 34,0 от варианта, где в среднем оставляли 140 000 кустов хлопчатника на гектар и применяли удобрения в соотношении 1:0,8:0,6 %, установлено, что наиболее экономически эффективный вариант. Также по сравнению с контрольным вариантом уровень рентабельности был выше на 5,8%.

Ключевые слова: Толщина куста, коэффициент оплодотворения, режим полива, плодovitость, качество, ограниченная влагоемкость поля, влажная емкость, брутто, обций, движения, азот, фосфор, калий, гумус, экономическая эффективность, рентабельность.

Abstract. Depending on the proportion of fertilizers, it was observed that with the increase of bush thickness from 100,000 to 140,000 per hectare, fiber output increased to 0.3%, fiber length increased to 0.4 mm, and the mass of 1,000 seeds increased to 4.7 g.

The highest yield is 40.5 s/ha, the level of profitability is 34.0 from the option where an average of 140,000 cotton bushes were left per hectare and fertilizers were used in a ratio of 1:0.8:0.6 %, it was found to be the most economically effective option. Also, compared to the control option, the level of profitability was higher by 5.8%.

Keywords: Bush thickness, fertilization ratio, watering regime, fertility, the quality, limited field moisture capacity, wet capacity, gross, general, mobile, nitrogen, phosphorus, potassium, humus, economic efficiency, profitability.

Kirish. Dunyo bo'yicha, shu jumladan mamlakatimizda aholini o'sib borishi, ularning oziq-ovqat mahsulotlariga, sanoatni xom-ashyoga bo'lgan talablarini ortib borishi sababli, bozor munosabatlari shakllanayotgan respublikamizda agrar sohani keng miqyosda rivojlantirish davrimizning eng muhim ustuvor muammolaridan hisoblanmoqda.

G'o'za hosildorligi ko'pgina agrotexnologik tadbirlarni o'z vaqtida o'zviy bog'liq holda sifatli qilib o'tkazish bilan bevosita bog'liqdir.

G'ozga yetishtirish texnologiyasi har bir dexqonchilik mintaqasi uchun tuproq iqlim sharoitiga mos bo'lmog'i lozim. Ayniqsa, g'ozani har bir navini joylashtirishda uni muayyan tuproq-iqlim sharoitiga mos keladigan texnologiyasini yaratish va tadbiiq etish, uni doimiy ravishda takomillashtirib borish zarur bo'ladi. Shunday tadbirlardan biri g'ozani tup qalinligi, NRK ning o'zaro nisbatlariga mos holda o'g'it me'yorini boshqarishdir [1,2,5,7].

G'ozaning ingichka tolali istiqbolli Termiz-202 navi Respublikamizning janubiy mintaqalarida ekilib kelinmoqda. Bu navlarning parvarishida ayrim o'rganilmagan texnologiyalarini inobatga oladigan bo'lsak, sug'orish va oziqa rejimlari hamda ko'chat qalinliklarini g'ozga hosildorligiga, tola va chigit sifatiga ta'sirini o'rganish shu navning potentsial imkoniyatlaridan keng foydalanish imkoniyatini beradi. Shu maqsadda turli ko'chat qalinliklari va ma'dan o'g'itlar me'yor va nisbatlarining g'ozga hosildorligiga, tola va chigit sifatiga ta'sirini o'rganish tajribaning asosiy maqsadi hisoblanadi va quyidagi vazifalar o'rganiladi:

- chigitlarning unib chiqish dinamikasi aniqlandi.
- har oyning birinchi sanasida (1.06; 1.07; 1.08; 1.09) o'simliklarda fenologik kuzatuvlar o'tkazilib, unda o'simlik bo'yi, chinbarglar soni, hosil shoxi, shonalar soni, ko'sak soni va ochilganlari hisoblandi.
- paykalchalar bo'yicha paxta hosili, har qaysi ko'sakdagi paxta massasi, tola chiqishi, tola uzunligi, mikroneyr ko'rsatkichi, 1000 dona chigitning massasi va moylilik darajasi (%), aniqlandi;
- paykalchalar bo'yicha 2 muddatda yaganadan so'ng va hosil terimidan oldin ko'chat qalinligi hisoblandi;
- vegetatsiya davrida g'ozaning quruq massasi va barg sathi aniqlanilib borildi;
- g'ozaning amal davri jarayonida hosil elementlarining to'planishi va to'kilishi aniqlandi;
- har xil ko'chat qalinligi va qo'sh qatorlab ekilganda hamda oziqa me'yorlariga ko'ra g'ozaning ildiz tizimini tarqalishi o'rganildi;
- g'ozga hosildorligi, tola va chigit sifatiga o'rganilgan ko'chat qalinligi, o'g'it me'yorlari va nisbatlarining iqtisodiy samaradorligi hisoblab chiqildi.

Ushbu texnologiyalarni uyg'unlashgan holda g'ozaning Termiz-202 naviga ta'sirini o'rganish maqsadida Ingichka tolali paxtachilik ilmiy tadqiqot instituti tajriba dalalarining o'tloqlashib borayotgan taqirsimon va o'rtacha sho'rlangan taqirsimon tuproqlar bo'lib, haydov (0-30 sm) va haydov osti (30-50 sm) qatlarida gumus miqdori 0,888-0,700%, umumiy azot 0,086-0,070%, umumiy fosfor 0,141-0,115%, nitrat shaklidagi azot 18,7-12,1, harakatchan fosfor 27,7-14,0 va almashinuvchi kaliy esa 200-160 mg/kg ni tashkil qilib, oziqa unsurlari bilan kam ta'minlanganligi to'g'risidagi ma'lumotlar keltirilgan 1-jadval [3,4,6,9].

1-jadval

Tajriba dalasi tuprog'ining dastlabki agrokimyoviy tavsifi

Tuproq qatlamlari, sm	Gumus	Umumiy shakllari, %		Harakatchan shakllari, mg/kg		
		azot	fosfor	N-NO ₃	P ₂ O ₃	K ₂ O
0-30	0,888	0,086	0,141	18,7	27,7	200
30-50	0,700	0,070	0,115	12,1	14,0	160

Bu tuproqlar karbonatlarga boy, sizot suvi sathi 1,5-2,0 m chuqurlikda joylashgan, mexanik tarkibiga ko'ra o'rta qumoq, mikrostrukturali tuproqlar sirasiga kiradi.

Materiallar va uslublar. Surxondaryo viloyatining shunday tuproq iqlim sharoitida tuproq unumdorligini saqlash va oshirib borish maqsadida tup qalinligi va o'g'itlar nisbatlari maqbul me'yorlarini ishlab chiqish ko'zda tutilgan.

Tajriba dalasida qo'yidagi tahlillar, kuzatishlar va hisoblashlar bajariladi:

Agrofizikaviy.

Tuproq hajm massasi, dala nam sig'imi bahorda chigit ekishdan oldin va vegetatsiya oxirida hisoblanadi.

Agrokimyoviy.

G'o'zaning o'suv davrini (amal davrini) boshida, tajriba dalasi tuproqlarining 0-30 va 0-50 sm qatlamlarida azot va fosforning umumiy (yalpi) va harakatchan shakllari hamda chirindi miqdori aniqlaniladi. Umumiy azot va fosfor miqdori K.S.Ginzburg, Ye.I.Sheglova va S.V.Vilfius usulida, harakatchan azot va fosfor miqdori Granvald-Lyaju, B.P.Machigin usulida, chirindi miqdori I.V.Tyurin usulida aniqlanadi.

Biometrik kuzatuvlar.

G'o'zaning o'sish dinamikasi, rivojlanishi (fazalar bo'yicha), ko'saklarning ochilish tezligi o'rganiladi. Barcha fenologik va biometrik kuzatuv va o'lchovlar O'z PITI (PSUEAITI) uslubi asosida (1968, 1982, 2007 yy.) olib boriladi.

Tajribalarda olingan paxta hosil natijalari B.A.Daspexov (1989) usulida statistik ishlanadi.

2-jadval

TAJIRIBA TUZILMASI

Tajriba variantlari	G'o'za navi	Belgilangan tup son, ga/ming dona	NRK ning o'zaro nisbatlari	O'g'it me'yor, ga/kg
1	Termiz-202	100 (nazorat)	1:0,7:0,5	200:140:100
2		140	1:0,7:0,5	200:140:100
3		140	1:0,8:0,6	220:176:132

Dala tajribalarida o'rganilishi rejalashtirilgan uchta variant bir yarusda joylashtirilib, to'rt takrorlikda bajarildi. Har qaysi maydonchani (paykalni) umumiy maydoni 720 m² (100x7,2), hisob maydonchasi 360 m² ni tashkil etdi. Tajriba dalasidagi barcha agrotexnik jarayonlar, biometrik ulchamlar va fenologik kuzatishlar O'zbekiston paxtachilik ITI tavsiyanomalari asosida o'tkazildi.

Qishloq xo'jalik ekinlaridan yuqori va sifatli hosil olishda o'tkaziladigan barcha agrotexnik tadbirlar muhim ahamiyat kasb etadi. Shularni hisobga olib tajribalarda barcha agrotexnik chora tadbirlar bosqichma-bosqich o'z vaqtida amalga oshirildi.

Tajriba dalasida g'o'zaning istiqbolli Termiz-202 navining chigitlari ekilgan bo'lib, nazorat variantida gektariga 100 ming ikkinchi va uchinchi variantlarda 140 mingdan tup son qoldirildi. Mineral o'g'itlar bilan oziqlantirish (NRK) ning o'zaro nisbatlari 1:0,7:0,5 va 1:0,8:0,6 olindi. Mineral o'g'itlarning yillik me'yorlari esa mos ravishda N₂₀₀-P₁₄₀-K₁₀₀ kg/ga va N₂₂₀-P₁₇₆-K₁₃₂ kg/ga ni tashkil etdi [2,3,7,8].

Tadqiqot natijalarining muhokamasi. Tajriba dalasida g'o'zaning o'suv davrida o'tkazilgan fenologik kuzatuv natijalari tahlil etilganda tup son qalinligi va o'g'itlarning o'zaro turli me'yor va nisbatlarda bo'lishi, o'simliklarning o'sishi, rivojlanishiga katta ta'sir qilishi ma'lum bo'ldi.

1 sentyabrda o'tkazilgan kuzatuvlarda ham barcha o'rganilgan variantlarda ko'chat sonini ortishi va ayniqsa o'g'itlarning o'zaro turli me'yor va nisbatlarining ortishi bilan, har bir tup o'simlikka to'g'ri keladigan ko'sak soni 4,1 donagacha va ularning ochilishini 3,2 donagacha ortishi aniqlandi.

G'o'zaning 1 sentyabr sanasidagi to'plagan ko'saklarini ochilishi tahlil qilinganda ma'lum bo'lishicha, tajribada o'g'itlar bilan 1:0,8:0,6 nisbatda oziqlantirilgan variantlardagi g'o'zada to'plangan ko'sak 1:0,7:0,5 nisbatda oziqlantirilgan variantlardagi g'o'zaning ko'saklariga nisbatan 0,6 donagacha tezroq ochilishi ma'lum bo'ldi.

Olib borilgan dala tajribalari ma'lumotlarini ko'rsatishicha, g'o'za hosildorligiga tashqi muhit omillari uyg'unlashgan holda ta'sir qilishi ma'lum bo'ldi.

3-jadval

Turli tup qalinligi, sug'orish va oziq rejimlarida g'o'za hosildorligi, s/ga

Tajriba variantlari	G'o'za navi	Hosil terimi oldidan qalinligi, dona/ga	tup ming	NPK ning o'zaro nisbati	O'rtacha	
					Jami hosil	Shundan ko'sak shaklida
1 (nazorat)	Termiz-202	98,6		1:0,7:0,5	30,6	4,0
2		139,1		1:0,7:0,5	37,9	5,3
3		138,4		1:0,8:0,6	40,5	4,9

A(NPK).

EKF_{0,5}=1,59 s/ga,

B(tup son).

EKF_{0,5}=1,3 s/ga

O'g'itlash 1:0,7:0,5 nisbatda olib borilib, tup soni o'rtacha 98,6 ming/ga qoldirilgan nazorat variantda g'o'za hosildorligi o'rtacha 30,6 s/ga ni tashkil etgan bo'lsa, tup qalinligi 139,1 mingtagacha oshirilganda, hosildorlik 37,9 s/ga, tup soni 138,4 mingtagacha ko'paygan variantda esa 40,5 s/ga bo'lganligi hisobga olindi (3-jadval).

Tajriba o'tkazilgan yillar davomida o'rtacha eng yuqori hosil (40,5 s/ga) g'o'zani o'suv davrida o'g'itlarning o'zaro nisbati 1:0,8:0,6 va ko'chat qalinligi 140 ming/ga bo'lgan sharoitda olinganligi aniqlandi [10,11] (3-jadval).

O'g'itlar 1:0,8:0,6 nisbatida qo'llanilganda gektar hisobiga tup qalinligi 140 mingta bo'lgan variantlarda tola chiqishi, tola uzunligi va 1000 dona chigitning massasida ijobiy o'zgarishlar aniqlandi, ammo, ko'chat qalinligini 120 ming tupga oshishi bilan ushbu ko'rsatkichlarni pasayishi hisobga olindi.

Tup qalinligi 140 mingta bo'lganda tola uzunligini 38,8-38,9 mm bo'lishi, 1000 dona chigit massasi o'rtacha 115-116,1 g ni tashkil etishi, ammo, tup qalinligini 100 minggacha kamayishi bilan tola chiqish foizi, tola uzunligi, tolaning yetilish koeffitsienti, shuningdek 1000 dona chigit massasini boshqa o'rganilgan variantlarga qiyoslaganda sezilarli kamayishi aniqlandi [10,11] (4-jadval).

Tajriba variantlaridan terib olingan paxta hosilida tolaning mikroneyr ko'rsatkichi 4,2-4,3 ni tashkil etib, gektariga 100 ming tup son qoldirilgan va N₂₀₀P₁₄₀K₁₀₀ me'yorida qo'llanilgan variantga nisbatan gektariga 140 ming tup son qoldirilgan va N₂₂₀P₁₇₆K₁₃₂ me'yorida qo'llanilgan variantlardan terib olingan paxta tolasining mikroneyr ko'rsatkichi bir oz yuqoriligi aniqlandi.

4-jadval

Oziq rejimlari va tup qalinliklarini paxta tolasining texnologik ko'rsatkichlariga ta'siri

Tajriba variantlari	Tola chiqishi, %	Tola uzunligi, mm	Uzilish kuchi, gk	Mikroneer ko'rsatkichi	Sanoat navi	1000 dona chigit massasi, g

1(nazorat)	36,5	38,5	4,4	4,2	I	111,4
2	36,7	38,8	4,4	4,2	I	115,0
3	36,8	38,9	4,5	4,3	I	116,1

Xulosa. Shunday qilib, tajriba natijalari asosida xulosa qilish mumkinki, agrotexnologik elementlarning o'zaro o'yg'unlashuvi hosildorlik va hosil sifatini oshirishda asosiy omillardan bo'lib hisoblanadi.

O'g'itlar nisbatiga bog'liq holda tup qalinligi gektar hisobiga 100 mingdan 140 mingga oshib borishi bilan tola chiqishi 0,3 % gacha, tola uzunligi 0,4 mm gacha va ming dona chigit massasi 4,7 g gacha oshib borishi kuzatildi.

G'o'za gektariga o'rtacha 140 ming tup son qoldirilgan va o'g'itlar 1:0,8:0,6 nisbatda qo'llanilgan variantdan eng yuqori hosildorlik-40,5 s/ga, rentabellik darajasi 34,0 % ni tashkil qildi, iqtisodiy jihatdan eng samarali variant ekanligi aniqlandi. Shuningdek, nazorat variantiga nisbatan rentabellik darajasi 5,8 % ga baland bo'ldi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Жуманов Д.Т. Суғориш меъёри. Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги журнали 2007 йил №4 18-бет.
2. Жуманов Д.Т., Ризаев А., Орипов Р., Тоштемиров А. - Ўйғунлашган технология элементларини асослаш. АГРО ИЛМ «Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги» журнали илмий иловаси, Нишона сон, 2007 йил № 1 (1), 2-3-бетлар.
3. Жуманов Д.Т., Тухтамешова М., Назарова А., У.Баҳромов - Технологик омилларнинг ғўза ҳосилдорлигига таъсири. Тошкент «Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги» журнали 2011 йил №11. 26-бет.
4. Жуманов Д.Т., Евка В. - Ўйғунлашган технологияда ҳосил. Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги журнали. 2007 йил № 12-сон 21-бет.
5. Жуманов Д.Т., Евка В.- Макбул технология ва ҳосилдорлик. Самарқанд Сам ҚХИ «Картошка селекцияси, уруғчилик ва етиштириш, сақлаш технологиясини ривожлантириш муаммолари» Республика илмий-амалий конференцияси материаллари тўплами 2007 йил 33-35 бетлар.
6. Жуманов Д.Т. Ўйғунлашган технологиянинг афзаллиги. Самарқанд Сам ҚХИ «Қишлоқ хўжалигини ривожлантириш-даги муаммолар ва ёш олимларнинг тадқиқотлари» Аспирант, докторант ва тадқиқотчиларнинг 2009 йил «Қишлоқ тараққиёти ва фаравонлиги йили»га бағишланган илмий-амалий анжумани 22-23 апрел 2009 йил 5-9 бетлар.
7. Жуманов Д.Т., Орипов Р. Агротехнология-лар уйғунлашуви ва ғўза ҳосилдорлиги. Самарқанд Сам ҚХИ «Фермер хўжаликларидида ишлаб чиқариш самарадорлигини ошириш истиқболлари» Профессор-ўқитувчиларнинг қишлоқ тараққийти ва фаравонлиги йили»га бағишланган илмий-амалий конференцияси материаллари ТЎПЛАМИ 1-қисм 6-7 май 2009 йил 30-33 бетлар.
8. Жуманов Д.Т., Қулатов Б. Омад ғўза навининг ҳосилдорлигига сув ва озик режимларининг таъсири. Самарқанд Сам ҚХИ «Қишлоқ хўжалигида ислохотларни чуқурлаштиришда ёш олимларнинг эришган ютуқлари ва муаммолар» Стажиёр-тадқиқотчи-изланувчи ва ёш олимларнинг 2011 йил «Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик йили»га бағишланган илмий-амалий конференцияси материаллари ТЎПЛАМИ 1-қисм 26-27 апрел 2011 йил 9-11 бетлар.

9. Нормуратов О.У., Болтаев С.М., Имамов Ф.З., Амиров Ж.А. Влияние различных доз азотных удобрений на агрохимические свойства бесплодно-луговых почв. Хоразм та'мин академияси ахборотномаси. Хива 2022-9/3.
10. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. - М.: «Агропромиздат», 1985.
11. Методика полевых опытов с хлопчатником. – Т.: 1981. (Дала тажрибаларини ўтказиш услублари. – Т.: 2007.)